

TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODLARDAN FOYDALANISH QOBILIYATNING PEDAGOGIK TAHLILI

Jumamuratov Renat Esenbaevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: jumamuratovrenat20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13291648>

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy maqsadi va vazifasi zamonaviy ta'lim jarayonida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarni o'rganish hamda interfaol va innovatsion texnologiyalarga asoslangan metodlardan foydalanish dasturlarini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi. Bunda o'qituvchilarning psixologik va pedagogik qobiliyatlarini oshirish tahlili keng muhokamalarga qo'yiladi. Ushbu tadqiqotimiz davomida ta'lim tizimida samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish va o'qituvchilarning zamonaviy fanga doir metodlarni foydalanishda bir qator ko'rsatmalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, pedagogik metodlar, psixologik metodlar, professional qobiliyatlar, muvaffaqiyat, ruhiy intilish, interfaol metodlar.

Kirish

Hozirgi kunga kelib zamonaviy ta'lim tizimi dasturlarida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va psixologik axborot texnologiyalariga asoslangan metodlarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishining asosiy sabablaridan biri shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi va talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalarga asoslangan pedagogik va psixologik texnologiyalarga asoslangan metodlarda ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoitlarni yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik (liderlik) qobiliyatlarini oshirish, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilar va talabalar asosiy predmentlarga aylanadi. Shuning uchun ham oliy o'quv yurtlari fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari -interaktiv metodlar, zamonaviy pedagogik va psixologik metodlarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilar va talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lib shakllanishini ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalarga asoslangan pedagogik va psixologik metodlardan foydalanish jarayonlarida o'qituvchilar va talabalar faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu - jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik va psixologik ta'sir etish usullari ta'limning asosiy mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik-psixologik ham orlik jarayonlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: o'quvchi-talabalarni dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga qiziqishlarini oshirish; Talabalarning o'quv jarayonlarida yangi bilimlarga bo'lgan

qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlash; talabalarning bilimiga bo'lgan qiziqishlarini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirish; pedagog va talabalarning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillashtirishdan iborat bo'lib. O'qituvchilarning yangi pedagogik va psixologik mahoratlarini oshirishga asoslangan metodlardan foydalanishga chorlashdan iborat. Ta'lim tizimi dasturida amaliy psixologiyada «Shaxsda shakllanishi shart hisoblangan professional qobiliyatlar, u xoh ta'lim, xoh mehnat, xoh ijtimoiy ma'naviyat sohibi bo'lishidan qat'iy nazar, uning bilish jarayonlariga, aqliy xislatlariga, hissiy-irodaviy jabhalariga, xarakterologik xususiyatlariga muayyan talablar qo'yadi va ularning ham sa'y-harakatlari tufayli professional qobiliyat shakllanishiga sharoit yaratadi». Avvalo professional qobiliyatlarni o'rganish kelajakda shakllanishi ma'lum bo'lgan maqsadga qaratilgan bo'lishi zarur. Talabalarning professional qobiliyatlari butun pedagoglar jamoasi va barcha ta'lim tizimi tomonidan har xil faoliyat turlarida hamda professional o'qitishning birinchi kunidan boshlangani ma'quldir. Professional qobiliyatlarning shakllanishiga talaba o'quv predmetlariga qiziqishi, o'quv jarayonlarining samarali tashkil etilganligi yangi kerakli o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlanganligi, nazariy mashg'ulotlar va ishlab chiqarish mashqlarining samarali bo'lishi katta yordam beradi. O'qituvchi talabalarni fanga qanchalik ko'p qiziqitira olsa, unda talabalarning professional qobiliyatlarini shakllantirish shunchalik oson bo'ladi. Shuningdek, talabalarning qiziqishlarini oshirishda ularni maxsus «Innovatsion metod» (yangi) pedagogik va psixologik texnologiyalarga asoslangan metodlar va ishlab chiqarish ta'limi darslaridan olgan dastlabki taassurotlari ham, ayniqsa, katta ahamiyatga egadir. Birinchi taassurotlar doimo xotirada uzoq saqlanadigan bo'ladi. Talabalar dars mashg'ulotlariga o'zlari uchun aniqlab olishlari kerak bo'lgan ko'pgina ijodiy savollar bilan keladilar. Ilmga erishilgan muvaffaqiyat har qanday talabani, ayniqsa, fanga mehr qo'ygan o'smir yigit va qizlarni ruhlantiradi. O'qishdagi ruhiy intilish o'z kuchi hamda qobiliyatlariga ishonch hosil qildiradi. Mustaqil ishga faollik va ijodkorlikni uyg'otadi. Shuning uchun o'qituvchilar professional qobiliyatlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir etuvchi: o'quvchilarning qiziqishlarini rag'batlantirish va intizomlilik, faollik, mustaqillikni tarbiyalashda ularni shunday o'qitishlari kerakki, bunda har bir o'quvchining muvaffaqiyati hamma narsadan ustun tursin. G'oyalarning innovatsiyalarga aylanishini ta'minlaydigan va bu jarayonni boshqarish tizimini shakllantiradigan faoliyat bu innovatsion faoliyat hisoblanadi. Innovatsiya jarayoni rivojlanish bosqichlarining yana bir o'ziga xos xususiyati mavjud. Pedagogik tajribada pedagogik va psixologik metodlarda zamonaviy ta'lim metodlariga asoslangan innovatsiyalarni ijodiy qo'llash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi. Mazkur innovatsiyalar tajribasi sinovdan o'tkazilib, ob'ektiv baholangandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovatsion usullardan foydalangan holda o'qituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Pedagogik va psixologik metodlarga asoslangan innovatsiyalarni baholash mezonlarini bilish o'qituvchining pedagogik ijodning rangbarang shakllarini o'zlashtirishi uchun qulay sharoit yaratadi. Pedagogik innovatsiyalarning mazmuni, uni qo'llash metodlarini bo'lajak o'qituvchilar tajribasiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasasi hayotiga pedagogik innovatsiyalarni keng ko'lamda olib kirish uchun unda yangilik muhitini yaratish, muayyan axloqiy psixologik holatni shakllantirish, tashkiliy, metodik, psixologik xarakterdagi chora tadbirlarni qo'llash talab etiladi. Shu maqsadda bo'lajak o'qituvchilarning kreativ

funksiyalarini rivojlantirish, ta'limda ularni pedagogik innovatsiyalar bilan izchil rivojlantirib borish, innovatsion usullarni tahlil va tatbiq qilishga o'rgatish vazifalarini amalga oshirish lozim degan fikrlarni ilgari surganmiz. Pedagogika va amaliy psixologiya fanlarida ta'lim tizimidagi yangilik masalalari muttasil mutaxassislar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Biroq, ijtimoiy-pedagogik yangiliklar mintaqaviy ta'lim tizimini rivojlantirish omili sifatida, bir tomondan, nisbatan yaqinda tez rivojlanayotgan ijtimoiy pedagogika fan va amaliy psixologiya fani faoliyat sohasi sifatida nisbatan yaqinda paydo bo'lganligi sababli, boshqa tomondan, ta'limni markazsizlashtirish va ta'lim sifatini oshirishning ijtimoiy tendensiyasining nisbiy yangiligi bilan bog'liq ravishda bo'ladi. Bundan tashqari, xususiy, to'g'ri pedagogik va psixologik yangiliklarning samaradorligi, agar ular ijtimoiy pedagogik rejada qo'llab-quvvatlanmasa, ta'lim samaradorligi ancha past bo'ladi. Zamonaviy ta'lim dasturida innovatsion pedagogik va psixologik texnologiyalarga asoslangan metodlardan foydalanish ta'limni sifatini ko'tarsa, ta'limda innovatsion texnologiyalar ta'lim taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchdir. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va psixologik axborot metodlariga asoslangan texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shunday qilib, ta'limda pedagogik va psixologik innovatsiyalar va ijtimoiy-pedagogik yangiliklarni qo'llab quvvatlovchi ijtimoiy-pedagogik kontekstni yaratish ham keng miqyos va daraja umuman zamonaviy ta'lim tizimini rivojlanishini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin. O'qituvchilarda ijodkorlikni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikirlashga yonaltirishdan iborat. Shu bilan bir qatorda, o'qituvchilar orasida ijodiy muhit, muayyan ma'naviy-ruhiy holat, tashkiliy, metodik, psixologik chora-tadbirlar qo'llashga ham alohida e'tibor qaratish lozim. O'qituvchining kasbiy mahoratini takomillashtirish, uning uzluksiz malakasini oshirishning kursgacha, kurs jarayonida va kursdan keyingi faoliyatini tashkil etish bosqichlarida amalga oshiriladi. O'qituvchilarning malaka oshirish kurslarigacha bo'lgan davrdagi kasbiy tayyorgarligining asosiy vazifasi o'qituvchi - tarbiyachining nazariy, metodiy va amaliy tayyorgarligi, qiziqishi va qiyinchiliklarni aniqlashdan boshlanadi. O'qituvchi ta'lim jarayonlarida qiyinchiliklari darajasini diagnostik asosda tashkil etish talabga muvofiqdir. Diagnostik tahlil mazmunida pedagogik mehnat natijalarini har tomonlama va chuqur o'rganilib tahlil qilish masalasi yotadi. Bu jarayonda ta'lim muassasasi rahbari, avvalo, o'qituvchi qiynaladigan, ehtiyoj sezadigan muammolarni o'rganib, malaka oshirish kurslarigacha bo'lgan davrida o'qituvchiga amaliy yordam ko'rsatish reja-tadbirlarini ishlab chiqishi kerak. Shu tariqa o'qituvchining ijodiy individualligini shakllantirish shaxs rivojlanishi va yangilanishining dinamik innovatsion jarayoni sifatida tushuniladi. Ijodiy individuallikni xarakterlaydigan samarali o'z-o'zini anglash, o'zini boshqalarga qiyos qilish asosida o'z shaxsining betakror ekanligini ang'ay olishi; o'zi to'g'risidagi kreativ ko'rinishlar va tasavvurlari to'plami; individual kreativ o'ziga xosliklarning bir butunligi va uyg'unligi, shaxsning o'z rivojlanishidagi doimiylik jarayoni va uning ijodkor sifatida shakllanishi; shaxs o'zini namoyon qila olishi va o'zining muayyan ishlarni amalga oshirishga tayyorligi inobatga olinadi. Pedagog ta'lim jarayonida interfaol ta'lim yordamida qobiliyatlarini rivojlantirish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish kabi ruhiy holatlari mustahkamlanadi. Eng muhimi,

interfaol metodlarni qo'llash orqali pedagog talabalarning aniq ta'limiy maqsadga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etish, yo'naltirish, boshqarish va nazorat tahlil qilish orqali xolis baholash imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ta'lim mazmunining interfaol metodlar bilan aloqasi asosan amaliy psixologiyada namoyon bo'ladi. Shunday qilib, biz o'qitish metodlarini tanlashni takomillashtirishning birinchi muhim shartini ularni tizimlashni, o'quv jarayonini rejalashtirish amaliyotida qo'llash bilan bog'liqlikni aniqlashtiradigan yaxlit yondashuvni tavsiflashimiz zarur degan fikrlarni ilgari surmoqdamiz. Pedagogika va psixologiya fanlarida an'anaviy metodlarni tanlash mezonlari katta miqdorda ishlab chiqilgan. Interfaol metodlarni tanlash mezonlari – ularning ta'lim va tarbiyani rivojlantirish masalarni yechishga yuqori yo'nalganligidir. Bu mezon turli xil metodlarni u yoki bu doiradagi vazifalarni yechish imkoniyatlarini baholash yo'li bilan joriy etiladi, chunki ijtimoiy tajriba elementlarini o'zlashtirishda ularning imkoniyatlari turlichadir. Interfaol metodlarni tanlashning navbatdagi mezonlari ularning ta'lim mazmuni xususiyatiga mos kelishidir. Bir metod yordamida mavzu mazmuni to'laroq ochib berilsa, boshqasi uni ijobiy o'zlashtirishga imkon tug'diradi. Interfaol metodlarning tanlashning yana bir mezonlari ularning talabalar o'quv imkoniyatlariga to'liq mos kelishi ya'ni samarali o'quv faoliyati uchun ichki va tashqi shart- sharoitlarining birligini ta'minlashdir. Interfaol o'qitish metodlaridan foydalanishda pedagogning xususiy imkoniyatlariga mos kelishi lozim. Bu pedagogning o'qitish metodlari nazariyasi va amaliyoti bilan o'qitish jarayonining qonuniyatlari bilan bilish nazariyalari ta'lim mazmuni nazariyasi va boshqa mavjud qonunlar bilan tayyorlanganlik darajasini hisobga oladi. Interfaol metodlarni tanlash mezonlaridan o'quv jarayonini tashkil etish shakllari bilan mos kelishidir. O'qitishning yalpi, guruhli va individual shakllari turlicha metodlarni talab etadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdan iboratdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim va ko'nikma, malaka darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondoshuvlarni talab etadi. Ta'limda zamonaviy innovatsion metodlardan foydalanish orqali biz ta'lim tizimida samarali natijalarni ko'rsatamiz.

References:

1. Jumamuratov, Renat, and Atabek Kaipbergenov. "APPLICATION OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY." Евразийский журнал академических исследований 3.7 (2023): 21-26.
2. Esenbaevich, Jumamuratov Renat. "Development of a Program for the Use of Modern Methods and Pedagogical Experiences in Educational Processes at School." American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750) 1.9 (2023): 178-182.
3. Esenbaevich, Jumamuratov Renat. "Use of New Educational Programs and Methods of Pedagogical Activity in Schools." American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 1.9 (2023): 491-495.

4. Jumamuratov, R. E., and A. T. Kaipbergenov. "TEACHING CHEMISTRY IN HIGH SCHOOLS." Экономика и социум 8 (111) (2023): 101-107.
5. Jumamuratov, R. E., and A. T. Kaipbergenov. "STAGES OF PEDAGOGICAL ANALYSIS OF MODERN EDUCATIONAL MODELS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN." Экономика и социум 8 (111) (2023): 96-100.
6. Esenbaevich, Jumamuratov Renat. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY ILMIY TADQIQOTLAR O'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 3.12 (2023): 385-389.
7. Esenbaevich, Jumamuratov Renat, and Kurbanbayeva Sarbinovna. "OLIY TA'LIM MUASSASALARI DARS JARAYONLARIDA TALABALARNI OQITISH FAOLLIGINI OSHIRISH BO'YICHA PEDAGOGIK TADQIQOTLAR." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.12 (2023): 266-269.
8. Jumamuratov, Renat. "TALIM VOSITALARI YORDAMIDA KIMYO FANIN OQITISH USULLARI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 29-32.
9. Jumamuratov, Renat. "WITH THE HELP OF EDUCATIONAL TOOLS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS TEACHING CHEMISTRY." Академические исследования в современной науке 3.13 (2024): 149-153.
10. Yerjanova V. POLITICAL, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING STUDENTS ASSOCIATED WITH NATIONAL VALUES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 356-362.
11. Ержанова В. К. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ–КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 666-671.
12. Ержанова В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 296-299.
13. Kuanishbaevna, Erjanova Venera. "PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EDUCATION OF STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES." International Journal of Pedagogics 4.06 (2024): 115-118.
14. Nawrizovich, Sagindikov Jubatkhan. "The Main Essences of the Development of Spiritual and Spiritual Consciousness in the Upbringing of the Young Generation." American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750) 2 (2024): 188-192.
15. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." Modern Science and Research 2.10 (2023): 318-322.